

English version below

Ocho santos. Folio procedente de un breviario o misal

[Juan de Carrión](#) [atribuido a] [taller de] (Documentado en el último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 329 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1454-1472

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 22 x 32,2 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [San Antonio](#), [San Bernardo](#), [Santa Eulalia de Mérida](#), [San Lorenzo](#), [San Pablo](#), [Santa Clara](#), [Santiago](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: Mn. Mas 152

Historia del objeto

Este folio probablemente perteneció a un breviario o un misal. Saulnier (1982) adscribió esta pieza al corpus de Juan de Carrión, puesto que presenta numerosas similitudes con los Cantorales de la catedral de Ávila. Asimismo, en una colección particular en Trieste y en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París se conservan otros dos folios que también pertenecieron al mismo volumen: uno de ellos con una Asunción y el otro con una Crucifixión. De hecho, en este último aparece un *putti* aparece sosteniendo una filacteria que reza: "Johan de Carrión". Esto ha llevado a Saulnier (1982) a identificar a Juan de Carrión como responsable de la misma.

El taller de Juan de Carrión estaba situado en Segovia (Villaseñor, 2009), así pues, el folio fue realizado en dicha localidad. Sin embargo, se desconoce dónde estuvo, aunque si se tienen en cuenta las localizaciones del resto de manuscritos ejecutados por el taller, lo más plausible sería pensar que estuvo en algún punto de las provincias de Ávila y Segovia.

Tampoco se sabe cuándo salió la pieza de Castilla y León, es posible que, al igual que ocurrió con otros códices del taller de Juan de Carrión, tuviese lugar tras la desamortización. Sea como fuere, a principios del siglo XX fue comprada por Jean Masson, un ávido coleccionista de libros raros e incunables. Masson decidió [donar](#) parte de su colección a la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts el 21 de febrero de 1925, lugar en el que aún continúa la pieza.

Descripción

El folio está dividido en seis compartimentos en los que aparecen los siguientes santos: San Pablo, Santiago, San Lorenzo, San Antonio, Santa Clara, Santa Eulalia de Mérida y otra santa sin identificar (Villaseñor, 2009). La decoración vegetal de los compartimentos que separan a los santos recuerda a otros trabajos del taller de Juan de Carrión como los Cantorales de la catedral de Ávila o el [Libro del Caballero Zifar](#).

Ubicaciones

- ca. 1925

CENTRO DE ESTUDIOS

[École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París \(Francia\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1925

COLECCIÓN PRIVADA

[Jean Masson, Amiens \(Francia\)](#)

- mediados del s.XV - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BOSCH, Lynette M. (1991): "Los manuscritos abulenses de Juan de Carrión", vol. 64, nº 253, en Archivo Español de Arte.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1930): "Las miniaturas de Juan de Carrión", vol. VI, nº 16, en Archivo Español de Arte y Arqueología.
- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana (2000): "Sobre Juan de Carrión y su círculo: un documento de pago en la Catedral de Segovia y nuevas atribuciones", nº 274, Goya: Revista de arte.
- [RODRÍGUEZ SUÁREZ, Natalia \(2024\): "La escritura del taller de Juan de Carrión en el Libro de Horas del infante don Alonso, MS 854 Morgan Library", nº 37, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval.](#)
- [SAULNIER, Alix \(1982\): "Oeuvres inédites d l'enluminer Juan de Carrión", nº 57, Revue d l'Art, pp. 56-60.](#)
- VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2009): *El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua Caja Segovia, Segovia, pp. 137-138.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Eight Saints. Folio from a breviary or missal

[Juan de Carrión](#) [attributed to] [workshop of] (Documented in the last third of the 15th century)

Inventory number: 329 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1454-1472

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 8,66 x 12,6 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [San Antonio](#), [San Bernardo](#), [Santa Eulalia de Mérida](#), [San Lorenzo](#), [San Pablo](#), [Santa Clara](#), [Santiago](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: Mn. Mas 152

Object History

This folio probably belonged to a breviary or a missal. Saulnier (1982) ascribed this piece to the corpus of Juan de Carrión, since it has many similarities with the Cantorales of the cathedral of Avila. Likewise, in a private collection in Trieste and in the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris, two other folios are preserved that also belonged to the same volume: one of them with an Assumption and the other with a Crucifixion. In fact, in the latter a *putti* appears holding a phylactery that reads: "Johan de Carrió". This has led Saulnier (1982) to identify Juan de Carrión as responsible for it.

Juan de Carrión's workshop was located in Segovia (Villaseñor, 2009), so the folio was made in that locality. However, it is not known where it was, although if we take into account the locations of the rest of the manuscripts made by the workshop, it is plausible to think that it was somewhere in the provinces of Avila and Segovia.

It is not known when the piece left Castilla y León, it is possible that, as happened with other codices from Juan de Carrión's workshop, it was taken after the disentanglement. In any case, at the beginning of the 20th century it was purchased by Jean Masson, an avid collector of rare books and incunabula. Masson decided to [donate](#) part of his collection to the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts on February 21, 1925, where the piece still remains.

Description

The folio is divided into six compartments in which the following saints appear: Saint Paul, Saint James, Saint Lawrence, Saint Anthony, Saint Clare, Saint Eulalia of Merida and another unidentified saint (Villaseñor, 2009). The vegetal decoration of the compartments that separate the saints is reminiscent of other works from Juan de Carrión's workshop, such as the Cantorales of the cathedral of Ávila or the [Libro del Caballero Zifar](#) (Book of the Knight Zifar).

Locations

- ca. 1925

STUDY CENTER

[École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris \(France\)](#)

- Early XX - ca. 1925

PRIVATE COLLECTION

[Jean Masson, Amiens \(France\)](#)

- Mid XV - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BOSCH, Lynette M. (1991): "Los manuscritos abulenses de Juan de Carrión", vol. 64, nº 253, en Archivo Español de Arte.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1930): "Las miniaturas de Juan de Carrión", vol. VI, nº 16, en Archivo Español de Arte y Arqueología.
- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana (2000): "Sobre Juan de Carrión y su círculo: un documento de pago en la Catedral de Segovia y nuevas atribuciones", nº 274, Goya: Revista de arte.
- [RODRÍGUEZ SUÁREZ, Natalia \(2024\): "La escritura del taller de Juan de Carrión en el Libro de Horas del infante don Alonso, MS 854 Morgan Library", nº 37, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval.](#)
- [SAULNIER, Alix \(1982\): "Oeuvres inédites d'énluminer Juan de Carrión", nº 57, Revue d'Art, pp. 56-60.](#)
- VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2009): *El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua Caja Segovia, Segovia, pp. 137-138.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

